

TRADISI LISAN SEBAGAI KEKUATAN FALSAFAH BUDAYA MELAYU¹

Dr. Febri Yulika S.Ag., M.Hum²

ABSTRAK

Tradisi lisan adalah hasil cipta, karya dan karsa manusia yang dilahirkan masyarakat berbudaya Melayu. Bentuk tradisi lisan yang masih diminati pendengarnya adalah kesenian rabab dari Sumatera Barat, kesenian Lamut dari Indragiri Hilir, kesenian becerite dan bedande dari Pontianak. Kesenian tradisi lisan Melayu ini memiliki keistimewaan dan keunggulan yakni; didalamnya terdapat harapan kebaikan yang ingin disampaikan penuturnya. Bahasanya mudah dipahami, sehingga melekat dihati pendengarnya. Tradisi lisan merupakan cerminan mental suatu masyarakat sehingga ia berfungsi sebagai “alat perekam” yang memperjelas identitas suatu masyarakat.

Kata Kunci : Tradisi Lisan, Falsafah, Melayu,

¹ Makalah pada Seminar Internasional, Fakultas Seni Pertunjukan ISI Padangpanjang, tanggal 21 Desember 2015.

² Dosen falsafah dan Kajian Islam dan Budaya Melayu pada Program Pascasarjana ISI Padangpanjang.

Pendahuluan

Sebagai satu-satunya makhluk yang berbudaya, manusia bersama kelompoknya memiliki sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Menurut J.J Honigman dalam bukunya "*the world of man*" (1959) sebuah proses pembelajaran dimulai dari tercetusnya ide, dimulainya aktivitas, dan menghasilkan hasil berupa nilai, perbuatan, artifak, atau karya yang bersifat konkret.

Begitu juga dengan ide, aktifitas dan hasil karya masyarakat budaya Melayu melekat pada nilai dan hasil karya baik berupa fisik dan non fisik. Khusus pada hasil karya non fisik, sifat-sifat kemelayuan dapat ditelusuri melalui hasil karya masyarakatnya berupa cerita, ungkapan, pepatah, perumpamaan, pantun, syair, dan sebagainya. Karya ini menyiratkan norma sopan-santun dan tata pergaulan orang Melayu yang bersumber pada nilai adat dan nilai agamanya.

Kelompok masyarakat yang mengaku sebagai suku Melayu adalah mereka yang menghuni Semenanjung Malaya, Sumatera bagian timur, bagian selatan Thailand, pantai selatan Burma, pulau Singapura, Borneo pesisir termasuk Brunei, Kalimantan Barat, Serawak dan Sabah yang dikenal sebagai "Alam Melayu". Lokasi ini sekarang merupakan bagian dari Negara Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei, Burma dan Thailand. Untuk Indonesia, beberapa propinsi paling kuat dalam memperkenalkan budaya Melayu sebagai identitas masyarakatnya adalah melayu Minangkabau, Melayu Riau, Melayu Jambi, Melayu Pontianak, melayu Indragiri Hilir di Kalimantan Selatan.

Masyarakat Melayu Minangkabau menunjukkan kemelayuannya pada tradisi bercerita atau "*bakaba*". *Bakaba* atau bercerita merupakan cara masyarakat Minangkabau mengekspresikan nilai seni, budaya, pendidikan dan sosial. Pada waktu masyarakat menggelar pertunjukan seni *bakaba* seperti "rabab", didalamnya terdapat pesan-pesan bagaimana seseorang hidup tengah masyarakat sebagai manusia yang beradat.

Menurut Taufik Abdullah (1992) *Kaba* merupakan percampuran berbagai konsep universal yang sejalan dengan tradisi masyarakat Minangkabau.

Pertunjukan rabab (melayuonline.com)

Hampir mirip dengan masyarakat melayu Indragiri Hilir, *Lamut* merupakan seni tutur budaya Melayu Banjar, menceritakan dan melagukan kisah-kisah mitos yang sering dipercaya masyarakat kebenarannya. Cerita tersebut diambil dari peristiwa masa lalu seperti penciptaan dunia, musim, hewan, tumbuhan serta cerita mitos keberadaan manusia setengah dewa. Satu jenis *lamut* yang masih sering dipertunjukkan adalah *lamut batatamba*, *lamut* ini dipercaya untuk mengobati anak-anak sakit, wanita sulit melahirkan dan lain sebagainya. Masyarakat

menyediakan sesaji untuk memanggil roh halus untuk membantu penyembuhan. Jenis *lamut* lainnya dapat berfungsi sebagai acara hiburan pada perkawinan, syukuran, khitanan. Biasanya tema yang diangkat memberi pesan kepada masyarakat untuk menjalankan syariah Islam maupun bagaimana menjalani kehidupan sosial kemasyarakatan. Beberapa ahli menilai, tradisi lisan *Lamut* memiliki nilai pendidikan, keindahan sehingga harus dilestarikan.

Lamut, seni tradisi lisan masyarakat Banjar dengan alat musik *tarbang* (melayuonline.com)

Begitu juga dengan masyarakat Pontianak, yang terkenal dengan tradisi sastra lisan Sambas, memiliki budaya “*becerite dan badande*”. Keduanya berisi ajaran, doa, mantra dan petuah leluhur. Sebuah buku karangan Chairil Effendy -khusus membukukan tradisi lisan ini- menyatakan tradisi *becerite* dan

badande merupakan wujud kreatifitas budaya orang Melayu Sambas. Para pendengar sering dibuat terharu dalam kisah-kisah yang dibawakan pelantun terutama yang diambil dari kisah nyata, kemudian diakhiri dengan doa. Tema yang dibawakan sangat beragam, sebab masyarakat Sambas terdiri dari beberapa suku, budaya dan agama.

Pertunjukan *becerite dan bedande* (melayuonline.com)

Permasalahan

Ketiga contoh kesenian diatas, Rabab dari Melayu Minangkabau, Lamut dari Melayu Banjar dan Becerite dan Badande dari melayu Pontianak menunjukkan betapa digemarinya seni tradisi lisan sebagai kesenian masyarakat

Melayu Indonesia. Apa kekuatan tradisi lisan masyarakat Melayu sehingga masih dinikmati dan diwariskan oleh generasi sekarang?

Ontologi Tradisi Lisan

Beberapa pakar telah memberikan definisi mengenai tradisi lisan. Sebagaimana yang dikemukakan Haron Daud (2008), ia menyatakan tradisi lisan sebagai bentuk pertuturan masyarakat tradisional mengandung adat resam, atau amalan diantaranya ritual, upacara adat, cerita rakyat, tarian dan permainan. Prudentia (2007) mendefinisikan tradisi lisan sebagai wacana yang diucapkan dan disampaikan secara turun temurun meliputi lisan dan aksara. Lebih lanjut Danandjaja (1998) menjelaskan ciri-ciri tradisi lisan yang membedakannya dengan kebudayaan lain; penyebarannya dilakukan dengan lisan atau dari mulut ke mulut, bersifat tradisional, berbentuk relatif atau standar, bersifat anonim, memiliki varian dan versi berbeda, memiliki pola yang berbentuk, memiliki kegunaan bagi kelompok tertentu, menjadi milik bersama, bersifat polos dan lugu sehingga sering terdengar kasar atau terlalu sopan.

Danandjaja menyatakan tradisi lisan menjadi primadona sebagai tontonan ketika masa kehidupan manusia masih dilakukan serba lisan. Namun kenyataannya tradisi ini tetap hidup sebagai hiburan yang diminati masyarakat. Mengapa tradisi lisan tetap hidup di tengah masyarakat, Donna Haraway (2002) menyatakan, tradisi lisan tetap memiliki keunggulan dibandingkan bentuk hiburan lainnya. Lebih lanjut ia mengatakan meskipun masyarakat modern tengah dirasuki fenomena cyborg (cybernetic organism) yaitu hubungan antara manusia dan mesin yang sangat tinggi frekuensinya, namun tradisi lisan tetap mendapat perhatian dari masyarakat. Bagi sebahagian masyarakat modern, fenomena cyborg memiliki efek negatif terhadap kehidupan sosial. Bahkan minim nilai-nilai solidaritas kelompok yang terdapat dalam seni pertunjukkan tradisi lisan. Bentuk-bentuk nilai dakwah, motivasi, nasehat dan seni yang dianggap lebih efektif dengan menggunakan tuturan lisan dan dialog dengan para pendengarnya. Apabila

mengandalkan media televisi, radio, internet, dimana tidak terjadi kontak langsung antara penutur dengan pendengar, proses itu menjadi kehilangan makna dalam upaya menggugah kesadaran masyarakat.

Robert Sibarani, guru besar antropolinguistik Universitas Sumatera Utara, juga menyatakan kekuatan tradisi lisan yang dimiliki masyarakat Melayu. Pada seminar Internasional Lisan VIII di Tanjungpinang ia menyatakan bahwa persoalan yang dihadapi bangsa ini ternyata tidak dapat diselesaikan dengan hanya mengandalkan teknologi modern dan kemajuan ilmu pengetahuan yang datang dari dunia Barat dengan sumber-sumber tertulis. Untuk mengatasi permasalahan hilangnya perdamaian di tengah-tengah masyarakat dan jauhnya rakyat dari kesejahteraan dibutuhkan pendekatan budaya yang berasal dari tradisi budaya sebagai warisan leluhur dengan sumber-sumber lisan, yang disebut dengan tradisi lisan.

Lebih lanjut guru besar ini menyatakan realitanya posisi tradisi lisan masih terpinggirkan, potensinya masih terabaikan, dan masih banyak yang menganggap bahwa tradisi lisan hanyalah peninggalan masa lalu yang hanya cukup menjadi kenangan manis belaka. Tradisi lisan seolah-olah tidak relevan lagi dengan kehidupan modern yang semakin melaju sangat cepat selama ini. Kemajuan teknologi ternyata tidak disikapi secara arif sehingga semakin meminggirkan posisi tradisi lisan. Tradisi lisan berupa dongeng, legenda, mitos dan sebagainya seringkali dianggap fiktif, padahal sangat terbuka kemungkinan besar untuk membuktikan bahwa dongeng, mitos, dan legenda itu merupakan fakta yang kebetulan tidak dituliskan. Dengan tegas guru besar ini menyatakan, dibutuhkan dekonstruksi terhadap makna dan fungsi tradisi lisan dalam khazanah dunia ilmiah Indonesia.

Sebagai guru besar antropolinguistik, Robert Sibarani menyatakan tradisi lisan adalah kegiatan budaya tradisional suatu komunitas yang diwariskan secara turun-temurun dengan media lisan dari satu generasi ke generasi lain baik tradisi itu berupa susunan kata-kata lisan (verbal) maupun tradisi lain yang bukan

lisan (non-verbal). Dengan pengertian ini, kata *tradisi lisan* berbeda dari *tradisi kelisanan* karena tradisi kelisanan adalah tradisi menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi lisan, sedangkan tradisi lisan adalah tradisi kegiatan tradisional yang disampaikan secara lisan seperti kebiasaan *menari* dan *bermain gendang* atau yang menggunakan media lisan seperti kebiasaan mendongeng (Henry Nurcahyo, Jawa Pos, 2012).

Meskipun merupakan warisan, tradisi lisan tidak terbebas dari proses perubahan, sejalan dengan pengalaman historis yang dialami pemiliknya. Perubahan dirasakan sebagai proses yang mengancam, menimbulkan kerisauan kultural yang banyak disuarakan oleh budayawan daerah dalam seminar yang merupakan rangkaian Revitalisasi Budaya Melayu (RBM) itu. Bahwa tradisi lisan suatu saat bisa punah, maka penting untuk segera membangun kesadaran bersama antara masyarakat umum, para ilmuwan, budayawan, dan juga pemerintah.

Robert Sibarani menegaskan, bangsa Indonesia memiliki kekayaan tradisi lisan yang luar biasa, yang tersebar di ratusan etnik di Indonesia sebagai warisan budaya masa lalu. Kekayaan tradisi lisan ini menjadi sumber kekayaan pengetahuan lokal yang dapat diterapkan dalam mengatasi secara arif persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa sekarang ini demi mempersiapkan masa depan generasi penerus bangsa. Itulah sebabnya tema besar yang perlu diusung dalam membicarakan tradisi lisan atau tradisi budaya adalah *remembering the past, understanding the present, and preparing the future* “mengingat masa lalu, memahami masa kini, dan mempersiapkan masa depan”. Tanpa memikirkan keberlanjutan (*sustainability*) generasi masa depan dengan matang, sebuah bangsa tidak akan dapat maju mengemban cita-cita bangsa.

Tradisi lisan harus disesuaikan dengan zaman agar dapat terus diterima, namun tradisi itu tidak boleh lepas dari masa lalu. Penyesuaian itu sama artinya dengan berkreatifitas sesuai dengan gaya masa kini namun sebenarnya mengajak orang “menoleh sejenak” pada kebudayaan lama. Kreatifitas yang sesuai dengan zaman sekarang akan membantu melestarikan tradisi lisan. Hal

yang penting digarisbawahi adalah tradisi lisan tidak harus bertahan dengan gaya lama, dapat dimodifikasi dengan kegemaran masyarakat zaman sekarang.

Beberapa contoh pertunjukkan seni tradisi lisan yang sudah menambahkan unsur kreatifitas adalah:

Pertunjukan ketoprak

Penyajian sejarah tradisi lisan di museum dengan kreatifitas

Teater Mahabhrata, kolaborasi dengan seniman Jepang

Pertunjukkan seni tradisi lisan “Dikian Pano dan Ronggeng dari Pasaman Sumatera Barat

Tradisi lisan dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pembentukan identitas dan karakter bangsa di sekolah. Artinya, dengan menitipkan pesan-pesan moral yang akan disampaikan oleh penutur atau pedandang seni tradisi lisan, guru dapat menarik minat siswa di sekolah untuk lebih sadar akan pentingnya nilai-nilai kebaikan. Ide ini didukung oleh Prudentia, ketua Asosiasi Tradisi Lisan (ATL). Ia menyatakan lembaga

formal (terutama pendidikan) perlu mengambil peranan aktif dalam upaya mewariskan dan mengembangkan tradisi lisan. Aneka ragam melodi untuk mengungkapkan berbagai nuansa emosi (seperti senang, sedih, marah, dan sebagainya) serta keindahannya dapat dirasakan untuk dinikmati oleh para peserta didik sekaligus menghayati nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Beranjak dari pendapat di atas, maka tradisi lisan yang sudah berkembang dalam masyarakat Indonesia sejak masa lampau, sesungguhnya masih layak dipertahankan dalam kehidupan dewasa ini. Tradisi lisan yang sarat dengan nilai-nilai dan norma-norma yang sangat relevan untuk mendukung kehidupan masyarakat. Bahkan diharapkan menjadi filter terhadap pengaruh-pengaruh negatif kemajuan teknologi.

Menurut batasan yang diberikan oleh UNESCO dalam konvensinya di Paris, 17 Oktober 2003, tradisi lisan tergolong *Intangible Cultural Heritage* (ICH) yang harus dilindungi. Salah satu wujud tradisi lisan adalah bahasa, yang merupakan salah satu kekayaan kultural masyarakat Indonesia. Namun tradisi lisan yang biasa disampaikan melalui bahasa dan diabadikan dalam naskah, terancam punah. Oleh karena itu melestarikan tradisi lisan adalah dengan mengajarkannya kepada anak-anak dan generasi muda untuk tetap dipraktikkan sebagai seni budaya tradisi lisan.

Epistemologi Tradisi Lisan Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat

Tradisi lisan digunakan pada awal kehidupan sastra di Minangkabau dan masih kekal sampai hari ini. Cerita dan hukum adat disampaikan dari penghulu kepada ninik mamak, dari ninik mamak kepada kemenakan melalui lisan (dari mulut ke mulut). Sistem pewarisan adat secara lisan ini terbukti masih ditaati dengan setia oleh warganya. Tidak sekadar ditaati namun tradisi lisan digemari oleh masyarakat Minangkabau. Selain sebagai cerminan adat istiadat, sejarah, sistem genealogi, dan

sistem pengetahuan, tradisi lisan juga menjadi alat kontrol yang ampuh terhadap perilaku masyarakat.

Salah satu bentuk tradisi lisan adalah pepatah dan pantun, yang dalam masyarakat Minang lebih dikenal dengan sebutan *pasambahan* (persembahan). Ia sentiasa diperdengarkan dalam upacara dan acara tradisional seperti perkahwinan, kematian dan bertegak penghulu. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, pantun dan pepatah berguna untuk menegur, memberi nasihat, anjuran dan sindiran. Pepatah dianggap merupakan cara yang paling baik dibandingkan menggunakan kalimat langsung yang terang dan jelas. Bagi masyarakat kiasan ini menunjukkan kepekaan perasaan dan rasa bahasa yang tinggi budaya Minangkabau. Setiap orang akan merasa sebagai orang Minangkabau yang baik apabila mereka sanggup berpepatah dan berpantun. Orang yang menyampaikan tradisi lisan dianggap bijaksana, orang yang menerimanya dianggap arif. Semakin banyak pengetahuan dan kuat hafalan seseorang penghulu mengenai pepatah, pantun dan hukum adat semakin disegani ia dalam masyarakat. Kenyataan ini membuktikan bahawa tradisi lisan telah menjadi watak masyarakat Minangkabau (Jamil Bakar dkk, 1981).

Tradisi lisan dalam bentuk pepatah, petiti dan hukum adat merupakan Sako. Sako bermakna kekayaan tanpa wujud yang diwariskan secara turun-temurun kepada semua anak kemenakan dalam suatu Nagari, dan kepada seluruh masyarakat Minang. Daripada hasil pembacaan penulis, tradisi lisan dibahagi dua; tradisi lisan dalam kesusasteraan dan tradisi lisan dalam hukum adat (M. Sayuti. Dt. Rajo Penghulu, 2005) Kedua tradisi lisan ini dapat kita analisis berdasarkan martabat kata, langgam kata, sifat kata dan kurenah kata.

1. Martabat kata berarti tingkatan kata berdasarkan hikmah atau makna kata. *Kato nan sabana kato* (kata yang sebenar kata) berarti kata yang sangat tinggi hikmahnya sehingga dapat dijadikan pegangan hidup. *Sedangkan kato nan takato-katai* (kata yang terkata-katai), ucapan yang tidak mempunyai makna kerana senda gurau belaka.

2. Langgam kata berarti tata krama berbicara kepada orang lain sesuai dengan status sosial yang dimilikinya. *Kato mandaki* (Kata mendaki) berarti orang yang diajak berbicara lebih tinggi status sosialnya. *Kato manurun* (kata menurun) berarti orang yang diajak berbicara lebih rendah status sosialnya.
3. Sifat kata artinya pemilihan kata-kata dengan mempertimbangkan reaksi pendengarnya. *Kato mencari kawan* (kata mencari kawan) artinya kata-kata yang akan diucapkan diyakini akan menimbulkan simpati dan rasa senang pendengarnya. *Kato mencari lawan* (kata mencari lawan) artinya kata-kata yang diucapkan akan menimbulkan rasa sakit hati pendengarnya.
4. Kurenah kata artinya daya psikologi kata. *Kato iyo kato baturuik* (kata iya kata berturut) artinya kata tersebut hendaklah dituruti dan dilaksanakan. *Kato tido kato mati* (kata tidak kata mati) artinya, kata tersebut sepakat untuk tidak diteruskan lagi. Kata-kata yang lain ada berkurenah tidak boleh ditentang, meragukan, bermakna ganda dan lain-lain (A.A Navis 1984).

Epistemologi Tradisi lisan beraspirasikan pada pemaknaan terhadap alam, motonya *alam terkembang jadi guru*. Hal ini berasal dari pandangan masyarakat Minangkabau yang menyatakan alam adalah segala-galanya. Alam adalah tempat lahir, tempat hidup dan tempat mati. Alam merupakan hal yang benar, yang pasti dan tidak akan berubah dengan unsur-unsurnya matahari, bulan, bumi, bintang, siang, malam, pagi, petang, timur, barat, utara, selatan, api, air, tanah dan angin (A.A Navis 1988). Seperti kekekalan hukum adat diungkapkan melalui pepatah; *tidak lapuk kerana hujan, tidak lekang kerana panas*. Hujan dan panas merupakan fenomena alam yang menyebabkan pelbagai perubahan alam terjadi. Hujan dapat melapukkan batang kayu dan mengikis batu. Begitu juga dengan panas dapat memuai besi dan menguap air. Namun hukum adat bersifat kekal, melebihi kayu, batu, besi mahupun air. Ia tidak akan berubah kerana kedatangan musim hujan dan panas.

Kekuatan Tradisi Lisan

Kekuatan pertama yang dimiliki seni pertunjukkan tradisi lisan masyarakat Melayu adalah harapan kebaikan yang ingin disampaikan penutur maupun harapan kebaikan yang ingin didengar para pendengarnya. Harapan ini sudah terpatrit dalam hati penutur maupun pendengar sebab seni ini sudah biasa mereka nikmati. Tanpa ada harapan, maka tidak timbul keinginan untuk menyajikan atau mengikuti kesenian ini. Para pembawa cerita ini berusaha keras agar bahasa yang digunakan mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hati pendengarnya. Sehingga wajar, sebelum memulai pertunjukkan terdapat doa-doa khusus agar mampu memikat para pendengarnya.

Kekuatan kedua yang terdapat pada seni pertunjukkan tradisi lisan masyarakat Melayu adalah bahasa yang digunakan penutur adalah bahasa atau istilah yang dipahami masyarakat. Seringkali dialek daerah, ungkapan-ungkapan adat menjadi bahasa paling jitu untuk menarik perhatian masyarakat. Pemilihan bahasa ini bertujuan agar pesan yang dibawakan melekat dihati pendengarnya. Hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah, bahwa bahasa dan gaya bahasa disampaikan penutur adalah “hasil karya” sang pembawa pembawa cerita. Penutur yang cerdas harus mampu menyesuaikan istilah-istilah yang sedang populer di tengah masyarakat, untuk kemudian didendangkan dalam seni pertunjukkan tradisi lisan. Kreatifitas ini perlu dilakukan agar pendengar selalu tertarik dan tidak merasa jemu. Bagi penutur tradisi lisan aktifitas-aktifitas mendengar istilah yang populer, memperbarui ide-ide cerita dengan realita kekinian merupakan hal yang wajib dilakukan.

Kekuatan ketiga seni tradisi lisan adalah para penutur berfungsi sebagai perekam memori kolektif masyarakat. Bahkan menurut Iskandar, dkk (2004) tradisi lisan merekam kondisi mental masyarakat yang mendukungnya, penutur dengan mudah menyampaikan identitas bersama masyarakat, simbol solidaritas masyarakatnya, sehingga berfungsi sebagai alat legitimasi bagi keberadaan nilai-nilai kolektif masyarakat.

Pekerjaannya yang selalu mengulang syair dan bait untuk disampaikan kepada masyarakat menjadikan para penutur berfungsi sebagai alat perekam fenomena social zaman dahulu hingga sekarang. Pekerjaan ini menuntut daya ingat yang kuat dan kearifan agar tiap tiap nilai yang disampaikan ditangkap oleh para pendengar.

Isjoni (2007) menuliskan kelebihan seorang penutur tradisi lisan budaya Melayu adalah ia selalu menciptakan gubahan baru setiap kali mengadakan pertunjukan sehingga jika ia tampil sebanyak tiga kali dalam satu hari, bukan tidak mungkin menghasilkan tiga gubahan yang berbeda isi, gaya maupun pemaknaannya. Penutur tradisi lisan terus menerus melakukan proses demikian, bahkan merasa tertantang untuk terus menciptakan syair-syair baru agar kedatangannya selalu dinanti-nantikan para pendengarnya. Keterampilan ini yang terus dikembangkan bahkan diwariskan kepada penutur-penutur muda, sehingga penutur muda tidak diwajibkan menghafalkan syair yang sama. Hal terpenting bagi penutur adalah pengembangan terhadap syair lagu namun tidak terlepas dari substansi nilai yang ingin disampaikan.

Kesimpulan

Tradisi lisan adalah hasil cipta, karya dan karsa manusia yang dilahirkan masyarakat berbudaya Melayu. Beberapa contoh tradisi lisan yang masih diminati pendengarnya adalah kesenian rabab dari Sumatera Barat, kesenian Lamut dari Indragiri Hilir, kesenian *becerite dan bedande* dari Pontianak. Kesenian tradisi lisan Melayu ini memiliki keistimewaan dan keunggulan yakni; didalamnya terdapat harapan kebaikan yang ingin disampaikan penuturnya. Bahasanya mudah dipahami, sehingga melekat dihati pendengarnya. Tradisi lisan merupakan cerminan mental suatu masyarakat sehingga ia berfungsi sebagai “alat perekam” yang memperjelas identitas suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Navis, (ed). 1988. *Dialektika Minangkabau*. Padang: PT Singgalang Press.
- A.A Navis. 1984. *Alam Berkembang jadi Guru*. Jakarta : PT. Temprint.
- Danandjaja, James. 1983. *Folklor Sebagai Bahan Penelitian Antropologi Psikologi*. (Dalam Analisa Kebudayaan) Th. IV No. 3 1983/1984. Jakarta : Depdikbud. Halaman.
- , 1998. *Pendekatan Folklor Dalam Penelitian Bahan-Bahan Tradisi Lisan*. (Dalam metodologi Kajian Tradisi Lisan). (Prudentia, Ed) Jakarta:Yayasan Obor Indonesia dan Asosiasi Tradisi Lisan.
- Dona Haraway. 2002. *Netralitas Teknologi: Sabda alam atau agenda politik?* (Dalam Balada Manusia dan Mesin). Bandung: Mizan.
- Haron Daud. 2008. *Analisis Data Penelitian Tradisi Lisan Kelantan: Metodologi Kajian Lisan*. (ed Pudentia). Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan.
- Henri Nurcahyo. 2012. Jawa Timur. Jawa Pos. Minggu. 10 Juni 2012.
- M. Sayuti Dt. Rajo Penghulu. 2005. *Tau jo Nan Ampek* .
- Isjoni. 2007. *Orang Melayu di Zaman yang Berubah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iskandar, dkk (2004). *Indonesia dalam Perkembangan Zaman, Pelajaran Sejarah untuk Kelas 1 SMA*. Bandung : Ganeca Exact.
- J.J Honigman.1959. *The world of man*.

Jamil Bakar, Mursal Esten, Agustar Surin, Busri. 1981. *Sastera Lisan Minangkabau : Pepatah, Pantun Dan Mantera*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Prudentia Hoed. 2007. *Hakikat Kelisanan dalam Tradisi Lisan Melayu Mak Yong*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya UI.

Taufik Abdullah. 1992. *Minangkabau dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Dlm. Mestika Zed Perubahan Sosial di Minangkabau. Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Universitas Andalas.